

INGRESSEI NA FACULDADE. E AGORA?

TEXTO DE:

BATISTA ALFREDO JEREMIAS

Bem-vindo(a)! Entrar na faculdade é uma conquista enorme. É também o começo de uma fase onde as tuas decisões vão moldar não só os teus resultados académicos, mas também quem te tornas como pessoa e profissional. Abaixo organizei e desenvolvi ideias em forma de guia prático para ajudar você a se integrar melhor no mundo Universitário.

1. Decide que tipo de estudante vais ser

Existem várias formas de viver a faculdade e cada uma tem suas consequências.

- a) **Estudante-aluno (passivo):** vai às aulas por obrigação, repete hábitos do ensino médio (falta de preparação, cábulas, desrespeito pelas regras). Riscos: ficar para trás academicamente e perder várias oportunidades.
- b) **Estudante médio:** cumpre o mínimo: assiste a boa parte das aulas, faz trabalhos, mas não se envolve além do necessário. Resultado: progresso, mas com oportunidades desperdiçadas, afinal de conta ele é medíocre.
- c) **Estudante proactivo:** participa, procura desafios, envolve-se em actividades intra e extracurriculares, inspira colegas e cria redes, o que hoje chamamos de Links ou Network. Resultado: crescimento académico e pessoal, mais portas abertas no futuro.

2. Faz parte da instituição

Não te limites a frequentar aulas, conheça a sua Faculdade:

- Faça uma tour pelas instalações: salas, laboratórios, biblioteca, serviços administrativos, cantina, sala de professores e outros.
- Consulta a estrutura orgânica: quais departamentos existem, quem é coordenador, onde ficam secretarias.
- Integra-te em associações estudantis e participa em eventos organizados por eles e pela instituição, são a forma mais rápida de conhecer pessoas e oportunidades.
- Descubra horários de atendimento (bibliotecas/horas de gabinete) e respeita-os.

3. Colha informação sobre a tua área de formação

Saber onde te meteste é meio caminho andado:

- Estuda o plano curricular e as ementas das Unidades Curriculares.
- Identifica pré-requisitos e disciplinas fundamentais para o teu percurso.
- Procura os grupos de investigação, projetos de extensão e possíveis orientadores.
- Pergunta aos veteranos e ao coordenador sobre estágios, locais de prática e oportunidades locais (empresas, ONGs, centros de investigação).

4. Seleciona com cuidado os teus amigos na faculdade

As companhias influenciam hábitos e resultados por isso, evita rodeares-te apenas de quem repete comportamentos negativos (falta, indisciplina, cábula).

Procura colegas com ética, determinação e interesses semelhantes, isso facilita criação de grupos de estudo e projetos.

Mantenha relações saudáveis: honestidade, apoio e críticas construtivas.

“Antes só do que mal-acompanhado, ande com os bons e serás como eles.”

5. Vai à Faculdade no primeiro dia de Aula

Mostra responsabilidade desde o início: Apareça no primeiro dia: isso ajuda a compreender a rotina, escolher lugar na sala e fazer as primeiras ligações.

Senta-te nas carteiras da frente, pois lá tem menos distrações e mais visibilidade com o professor.

Troca contactos com colegas que se interessam pelas mesmas disciplinas.

6. Conhece os teus professores

Construir uma boa relação académica faz diferença:

- Aprende os métodos de ensino e como cada professor elabora provas.
- Peça feedback construtivo e esclarece dúvidas cedo, muitos professores valorizam proatividade.
- Use os veteranos para saber o estilo do professor (ex.: gosta de provas orais? prefere trabalhos escritos?).

7. Evita faltar às aulas

Uma aula perdida pode ser mais grave do que parece:

- Se faltar, peça apontamentos aos colegas e marca uma leitura rápida da matéria antes de voltar.
- Mantenha presença nas aulas práticas e laboratoriais são frequentemente essenciais para a avaliação.

8. Nunca estuda em vésperas de provas

Adota hábitos de estudo contínuo:

- “Aula dada, aula estudada hoje.” (Prof. Pier): revisa cada aula no dia em que ela ocorre.
- Usa técnicas eficazes: leitura activa, resumos, perguntas e respostas e resolução de exercícios.
- Planeia semanas de revisão: espaços para repassar, resolver provas passadas e praticar sob tempo cronometrado.
- Método sugerido: sessões de 25–50 minutos (Pomodoro) com 5–10 minutos de descanso.

9. Sê organizado e higiênico

Organização é produtividade:

- Organize bem as suas matérias no PC ou nos cadernos de apontamentos.
- Use calendário (digital ou papel) para prazos, provas e compromissos.
- Mantenha a higiene pessoal e do espaço onde estudas em casa. O ambiente influencia concentração.
- Mantenha sempre sua roupa limpa, cabelo e barbas organizadas. És universitário e não Australopiteco rsrsr.

10. Sê cortês e saiba lidar com todos

Competências sociais contam tanto quanto as técnicas:

- Trata colegas, funcionários e professores com respeito e humildade.
- Aprenda a resolver conflitos com calma: escuta, coloca limites e procura mediação quando necessário.
- Desenvolva comunicação clara (oral e escrita) isto vai ser útil em apresentações, relatórios e candidaturas.

Dicas finais e cuidado com a saúde mental

- Equilíbrio é chave: estudo, sono, alimentação e vida social.
- Se sentires ansiedade, esgotamento ou muita pressão, recorre aos serviços de apoio ao estudante ou a um profissional de saúde mental.
- Peça ajuda: pedir apoio é sinal de maturidade, não de fraqueza.

Conclusão

A faculdade é uma oportunidade para seres proativo, construíres redes e preparares o teu futuro profissional. As escolhas que fazes agora (hábitos de estudo, amizades, envolvimento institucional) terão impacto duradouro. Segue este guia como um mapa inicial, adapta-o, volta a ele e actualiza conforme aprendes.

ELABORADO POR:

BATISTA ALFREDO JEREMIAS